

STRATUM Consortium Members (GA-101137416)

STRATUM Partner Name	Acronym	Country	Type
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	ULPGC	Spain	University
Technische Universiteit Eindhoven	TU/e	Netherlands	University
Region Stockholm	RS	Sweden	Hospital
Barcelona Supercomputing Center	BSC	Spain	Research and Technology Organisation
SAS UPMEM	UPMEM	France	Small and Medium Enterprise
Universita Degli Studi Di Pavia	UNIPV	Italy	University
Universidad Politecnica de Madrid	UPM	Spain	University
Servicio Madrilen0 de Salud	SERMAS	Spain	Hospital
Rheinland-Pfalzische Technische Universitat	RPTU	Germany	University
Fundaci3n Canaria Instituto de Investigaci3n Sanitaria de Canarias	FIISC	Spain	Hospital / Health Technology Assessment Body
OPTOMIC ESPAÑA S.A.	OPTOMIC	Spain	Small and Medium Enterprise
European Citizen Science Association	ECSA	Germany	Non-Governmental Organization

1) ULPGC Members

Gustavo M. Callico	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Raquel Leon	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Ana M. Wagner	Instituto de Investigaciones Biomedicas y Sanitarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Laura Quintana	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Carlos Vega	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Abian Hernandez	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Antonio Rodriguez-Almeida	Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Ma Luisa lvarez	Instituto de Investigaciones Biomedicas y Sanitarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Veronica Davila	Instituto de Investigaciones Biomedicas y Sanitarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Yeray Brito	Instituto de Investigaciones Biomedicas y Sanitarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.

2) TU/e Members

Sveta Zinger	Dept. of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, The Netherlands.
Max Verbers	Dept. of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, The Netherlands.
Francesca Manni	Dept. of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, The Netherlands.
Tom Rovers	Dept. of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, The Netherlands.

3) RS Members

Gustav Liu Burstrom	Dept. of Neurosurgery, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Oscar Persson	Dept. of Neurosurgery, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

4) BSC Members

Miquel Moreto	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain
Santiago Marco	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain
Teresa Cervero	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain
Asaf Badouh	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain
Alejandro Marin	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain
Ivan Fernandez	Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Spain

5) UPMEM Members

Yann Falevoz	UPMEM, Grenoble, France
Julien Dumont	UPMEM, Grenoble, France
Oleg Kokorin	UPMEM, Grenoble, France
Julien Legriel	UPMEM, Grenoble, France
Patrice Lacouture	UPMEM, Grenoble, France
Sylvan Brocard	UPMEM, Grenoble, France

6) UNIPV Members

Francesco Loporati	Dept. of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, University of Pavia, Pavia, Italy
Elisa Marenzi	Dept. of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, University of Pavia, Pavia, Italy
Emanuele Torti	Dept. of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, University of Pavia, Pavia, Italy

7) UPM Members

Eduardo Juarez	Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spain
Miguel Chavarrias	Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spain
Manuel Villa	Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spain
Jaime Sancho	Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spain

8) SERMAS Members

Alfonso Lagares Gomez-Abascal	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario 12 Octubre, Dept. of Surgery, Medicine Faculty, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Investigaciones Sanitarias (imas12), Madrid, Spain
Luis Jimenez Roldan	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario 12 Octubre, Dept. of Surgery, Medicine Faculty, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Investigaciones Sanitarias (imas12), Madrid, Spain

9) RPTU Members

Christian Weis	University of Kaiserslautern-Landau, Kaiserslautern, Germany
-----------------------	--

10) FIISC Members

Himar Fabelo	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain Research Unit, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain Institute for Applied Microelectronics (IUMA), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Jesus Morera Molina	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Juan F. Piñeiro Martí	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Bernardino Clavo	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain Research Unit, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Yolanda Ramallo Fariña	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS), Tenerife, Spain
Miguel Garcia	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Lidia Garcia	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Carmen Girado-Fuentes	Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Adam Szolna	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
María Hernández	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Coralía Sosa Pérez	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Sara Bisshopp Alfonso	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Carlos Espino Postigo	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Juan F. Sanchez Ortega	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
David Carrera Giraldo	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Alejandro Tabes Burgo	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Nestor Santana Machin	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Carolina Muñoz Gomez	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Rosa Zumbado Victor	Dept. of Neurosurgery, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Julio Delgado	Dept. of Anatomical Pathology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Marta Gonzalez	Dept. of Anatomical Pathology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Begoña Paredes	Dept. of Anatomical Pathology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Rebeca Falero	Dept. of Radiology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Sebastian Duque	Dept. of Radiology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Guillermo Hernandez	Dept. of Radiology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Pedro Ponce	Dept. of Radiology, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Jesus M Gonzalez-Martin	Research Unit, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Francisco Rodríguez-Esparragon	Research Unit, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria, Spain

11) OPTOMIC Members

Claudio Rial	OPTOMIC España S.A., Madrid, Spain
Noelia Albaladejo	OPTOMIC España S.A., Madrid, Spain

12) ECSA Members

Dorte Riemenschneider	European Citizen Science Association, Berlin, Germany
Chrysanthi Bairaktari	European Citizen Science Association, Berlin, Germany
Beatriz Noriega Ortega	European Citizen Science Association, Berlin, Germany

Call: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05

Type of Action: HORIZON-IA

Acronym: STRATUM

Number: 101137416

Duration: 60 months

Start Date: 01 Dec 2023

End Date: 30 Nov 2028

Total Project Cost: €10,714,691.25

Requested EU Contribution: €9,990,566.25

"This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Programme HORIZON-IA action under grant agreement No 101137416. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."